

Нікітенко М. М.

Кандидат історичних наук

Провідний науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурного заповідник

ТЕМА БОГОВТІЛЕННЯ У ВІВТАРНІЙ ЧАСТИНІ ЦЕРКВИ СПАСА НА БЕРЕСТОВІ В КОНТЕКСТІ ОДНОГО З ГОЛОВНИХ АСПЕКТІВ СВЯТА ПРЕОБРАЖЕННЯ

Богословський задум стінопису церкви Спаса на Берестові (40-ві рр. XVII ст.) лише тепер починає привертати увагу вчених, які намагаються пояснити його з точки зору православної традиції. Зокрема, відома дослідниця церкви Спаса – А. Ю. Кондратюк звернула увагу, що в храмовому ансамблі церкви Спаса є наполегливі повторення певних сюжетів. Так, наприклад, у розписах приміщення церкви презентовано образ Христа-Емануїла. Зокрема у композиції “Богородиця Знамення” у найурочистішому місці над центральною апсидою, на площині утвореній нервовими ребрами склепіння. І поряд – образ Спаса-Емануїла, у центральному медальйоні склепіння храму. На думку дослідниці, зображення Спаса-Емануїла на склепінні храму і в композиції “Богородиця Знамення” презентує тему Боговтілення й довічного існування Христа [7, 98-99].

Ми абсолютно погоджуємося з А. Ю. Кондратюк і хочемо додати, що тема Боговтілення, репрезентована даними зображеннями, продовжується композицією Благовіщення, розміщеною одразу під образом “Богородиці Знамення” у вівтарній апсиді Спаського храму над вікном. Адже, в події Благовіщення догмат Боговтілення розкривається чи не найглибше, так само, як і в події Різдва Христового. У цій невеликій розвідці ми спробуємо розглянути догмат Боговтілення, явлений у вівтарній частині церкви Спаса, з огляду на свято Преображення, якому присвячено храм.

По-перше зазначимо, що найменування образу “Спас Емануїл” пов’язано з пророцтвом Ісайї про Боговтілення, яке виповнилося у Різдві Христовому: *“Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве примет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил”* (Іс.7:14). В основі іконографії Богоматері “Знамення”, або Богоматері “Ширшої небес” також лежить вказане пророцтво Ісайї про народження Христа від Діви.

Про те, що у XVII ст. пророцтво Ісайї про Христа-Емануїла трактувалося традиційно в контексті догмату Боговтілення свідчить, наприклад, “Книга про віру єдиної, святої, соборної, апостольської Церкви” видавництва Києво-Печерської лаври 1620 р. Тут, у розділі, присвяченому Пришествю Христа, читаємо: “Яко Исаїа Пророк Царю Ахазу, первѣй ознаймил о войнѣ близко пришлої на них. И притомъ зараз хотя чи пророковати о далшихъ, и великихъ речахъ, о Еммануилѣ, обличил ихъ: “Ото Девица въ чревѣ прійметъ, и родит Сына: и прозовут имя ему Еммануиль”...Протожъ Господь Богъ през тогожъ Исаїю тогдыж заразъ, строфуючи ихъ невѣрность, або отганаячи от нихъ тую окаменѣлость сердечную, показал всѣм яснѣй пришествіе, або рождество Еммануилово, тыми словы: Абовѣм дитя родилося нам, Сынъ и данный есть намъ. Которому пановане сталося на раменю его. И названо имя его, Великоирады Ангель. Чудне, Радный, Бог мощный, Владыца, Князь покоя, Отец пришлого вѣку. Первѣй мовил, и прозовут имя ему Еммануиль, тоестъ з нами Богъ...” [6, 30].

Чому ж, власне, у вівтарній частині Спаського храму акцент поставлений на догматі Боговтілення? Річ у тім, що храм присвячений Преображенню Спасителя. По-перше, самим святкуванням Преображення Господнього Церква сповідує поєднання у Христі двох природ – людської та Божественної, що акцентується догматом Боговтілення. Для Спасителя Преображення полягало не у зміні, не у будь якому зростанні Його Божественної природи, яка мала висхідну повноту, але в явищі Його божества у людській природі.

По-друге, свято Преображення Господнього здавна асоціювалося з обоженням людини, сходженням її на “гору чеснот”, просвітленням її божественними енергіями (в ісихазмі). Існує глибокий містичний зв’язок між обоженням людини та Боговтіленням, про що ми скажемо трохи далі. А зараз сконцентруємося на тому, як свято Преображення Господнього пов’язується у традиції Церкви з обоженням людини.

Тайна Преображення Христового завжди хвилювала ченців. Услід за Оригеном вони бачили в ній глибокий зміст свого хрещального та чернечого покликання: діяльне та спогля-

дальнє сходження до сяяннн слави прийдешнього Господа та обоження людини – у віці нинішньому та майбутньому. Вже прп. Іоанн Касіан, відтворюючи більш давнє передання, пише, що чиста молитва готує зустріч з преображеним Христом: “Однак лише ті бачать чистішими очами Його Божество, хто вивищується над земними справами і думками і разом з Ним сходить на високу та пустинну гору. Це усамітнення, вільне від всілякої зняковності від земних помислів та турбот, далеке від затьмарення пороків, відкрило славу Його Лица і образ пишності тим, хто гідний бачити його чистим поглядом серця” [5, 84].

Ще один представник чернечих кіл, які намагалися осягнути тайну події Преображення впродовж візантійського періоду – Никита Стифат (бл. 1005–1090), ученик та біограф преподобного Симеона Нового Богослова, чернець Студійського монастиря в Константинополі. Преображенню присвячені три глави в його третій “Сотниці”. Три “Сотниці” охоплюють всі три етапи духовного життя: діяльне життя, або подвиг (аскезу), бачення природних, тварних сутностей та богобачення (гнозис). Не випадково спроба осягнути подію Преображення знаходиться у тій частині, яка присвячена останньому етапові духовного вдосконалення: “Перед тими, хто подібно Петрові, досягнули успіху в вірі, подібно Іакову, сповнилися надії і, подібно Іоанну, удосконалилися у любові, Господь, возвівши їх на високу гору богослов’я, преображається: образ Лиця Його у чистому слові просвітлюється, як сонце; одяг Його в уразуміннях невимовної премудрості світлий, як світло, і він – Бог Слово – бачиться ними, які стоять посеред закону та пророків, то як законодавець і вчитель, то як такий, що відкриває глибокі та таємничі скарби премудрості, то як такий, що відає та передрікає майбутнє. Тоді, як хмара світла, находити на них Дух, і голос таємничого богослов’я приходить до них звідти, який вчить їх тайнству триіпостасного Божества, і так говорячий їм: це улюблена Моя межа досконалості, в якій Моє благовоління – щоб ви були мені синами досконалими у досконалomu Дусі” [5, 84-85].

За словами св. Іоанна Златоустого, Преображення Спасителя сталося задля того, “щоби показати нам майбутнє преображення їства нашого і майбутнє Своє Пришестя на хмарах у славі з янголами”. За думкою відомого візантійського церковного поета VIII ст. Косьми Маюмського, який склав Канон на свято Преображення, під час Преображення Господнього було змінене і все людське їство, оскільки Бог став людиною (втїлився) та “преобразив” Божий образ кожної людини, видаливши з нього “залишок” першородного гріха: *“Невыразимо явив на Фаворе неприступный свет, Владыка Христос наполнил тварь радостью и обожил человеков”* [10].

Зв’язок між Преображенням Спасителя та обоженням людини червоною ниткою проходить і крізь все богослужіння свята Преображення. Так, наприклад, на вечірні у стихірах на “Господи воззвах” співається: “Спаситель, Ты славно просиял, преобразившись в присутствии верховных учеников на высокой горе, показывая, что блистающие высотой добродетелей удостоются и Божественной славы” [10]. На утрені під час седальну говориться: “Спаситель, Ты преобразился на горе Фавор, показывая изменение смертных по образу Твоей славы при втором и страшном Твоем пришествии...” [10]. У канонах свята Преображення співається: “Необъятный и незаходящий Свет, Сияние Отца, несказанно явившийся на горе Фавор в непреступной славе, возвеселив творение, обожил людей, воспевающих: Все творения Господни, благословляйте Господа!” і т.п.

Тема обоження (tšwsij) людини є центральним пунктом богослов’я, аскетики та містики Православної Церкви. Своїми коріннями ця тема уходить як у біблейську, так і в античну філософську традицію. Як зазначає архієпископ Іларіон (Алфеев), в Євангелії ми знаходимо витоки цього поняття: “Зокрема, Сам Христос називав людей “богами” (Ін.10:34), – пише дослідник, і далі розвиває свою думку: “У корпусі писань Івана Богослова ми зустрічаємо ідею про наше усиновлення Богом (Ів.1:12) і про подобу Божу в нас (1 Ін. 3:2). Апостол Петро говорить про людей як про “причастників божого ества” (2 Петр. 1:4). У посланнях апостола Павла ми знаходимо розвиток біблійного вчення про образ і подобу Божу в людині (пор. Рим.8:29; 1 Кор.15:49; 2 Кор.3:18; Чисел 3:10), вчення про усиновлення людей Богом (Гал.3: 26, 4:5) і образ людини, як храму Божого (1 Кор.3:16). Есхатологічне бачення апостола Павла характеризується думкою про прославлений стан людства після воскресіння, коли людство буде преображене і відновлене під своїм Главою – Христом (Рим.8:18; Еф.1:10) і коли Бог буде все у всьому” (1 Кор.15:28) [2,350].

Ці новозавітні ідеї отримали розвиток в Отців Церкви II ст. Наприклад, св. Ігнатій Антіохійський називав християн богоносцями та говорив про їхнє єднання з Богом, причетності до Нього. Цей святий представлений у віконній ніші вівтаря Спаського храму.

Вчення про обоження людини умовою якого є саме Боговтілення, затвердилося в святоотецькому богослов'ї під час антиаріанської полеміки IV ст. Класична формула, що висловлює обоження людини, міститься у св. Афанасія Олександрійського: “Бог зробився людиною, щоб людина стала богом” [8]. Для св. Афанасія, як і для всіх Отців періоду Вселенських соборів, єдина підстава обоження людини – це Втілення Слова Божого. св. Афанасій підкреслює отнологічну різницю між, з одного боку, нашим усиновленням Богу та обоженням і, з другого, синовством та Божеством Христа: у кінцевому обоженні ми робимося синами не подібно до Нього, не за єством і не в прямому сенсі, але за благодаті Того, Хто нас призвав. св. Афанасія Олександрійського зображено у першому ярусі вівтаря Спаського храму.

Ідея прямої залежності обоження людини від Боговтілення присутня у творіннях Великих Каппадокійців, серед яких св. Григорій Богослов був автором, який частіше за всіх використовував термін “обоження” (tšwsij). У той же час, свв. Василій Великий та Григорій Нисський більш стримано використовують небіблейські терміни [9]. Саме у св. Григорія Богослова тема обоження стає центральною, і саме після нього вона стає осердям всього релігійного життя християнського Сходу та ідеєю, довкола якої будуть обертатися основні питання догматики, етики та містики. св. Григорій Богослов у розвитку теми обоження пішов далеко вперед у зрівнянні зі своїми попередниками. Частіше, ніж хто небудь до нього, він користується словом tšwsij і іншими термінами, які мають відношення до цієї теми. Як у Іринія Ліонського та Афанасія Олександрійського, обоження у св. Григорія пов'язане з Боговтіленням. Св. Григорій повторює класичну формулу обоження, додаючи до неї уточнення tantum-quantum (“настільки-наскільки”): Бог став людиною, “щоби я міг стати богом настільки, наскільки Він став людиною” [2, 353]. Метою Боговтілення, говорить св. Григорій, було “зробити (людину) богом і причасником найвищого блаженства” [4, 448]. Своім стражданням Христос обожив людину, змішавши людський образ з небесним. Закваска обоження зробила людську плоть “новим змішанням”, а розум, прийнявши в себе цю закваску, “змішався з Богом, обожившись через Божество” [4, 448]. Святи Григорій Богослов та Василій Великий зображені у першому ярусі вівтаря церкви Спаса на Берестові.

В аскетичній літературі традиційне для Православного сходу вчення про те, що в основі обоження людини лежить Боговтілення, представлено такими свв. Отцями як: Афанасій Великий (IV ст.), Марк Подвижник (IV ст.), Ефрем Сирин (IV ст.), Діадох Фотикійський (V ст.). Наприклад, св. Марк Подвижник говорить: “Бог.. став тим, що ми є, для того, щоб нам зробитися тим, що Він є” [2, 354]. Св. Діадох Фотикійський в одній із своїх проповідей наводить наступну думку: те, що належить Богу, що втілюється по Його людському тілу, належить і тим, кому призначено стати богами, “тому що Бог зробив людей богами” [2, 355]. За словами св. Єфрема Сирина, Бог, створивши людину, заклав у неї здатність бути “створеною богом”. Оскільки людина виявилася нездатною виконати це призначення, Бог втілюється [2, 355].

Згідно з традицією ісихазму, наприклад, з вченням прп. Симеона Нового Богослова, обоження людини є метою Боговтілення: “Без зміни Ти став людиною, о Боже мій, щоб обоготворити мене, якого Ти сприйняв” [1, 330] – говорить цей святий.

Св. Григорій Палама підкреслює подвійне значення того факту, що у Боговтіленні здійснюється обоження людського іства. Він говорить: “Як зійшов Він на землю, не змінившись Божеством, але сходячи до нас, так і піднімається знов, не змінюючись Божеством, но возводячи на горній Престол сприйняте Ним наше іство”. По-друге, це обоження кожного з нас: “Слово Боже... очистило наше іство чудесним та недосяжним вогнем Свого Божества...” [3]. Св. Григорій Палама зображений на віконному укосі у вівтарній частині церкви Спаса.

Підсумовуючи вищесказане зазначимо, що тема Боговтілення, акцентована у вівтарній частині Спаського храму зображеннями Спаса-Емануїла, Богоматері “Знамення” та сценою Благовіщення пов'язана з вченням Церкви про обоження людини, яке набуває особливого звучання на свято Преображення Господнього.

Примітки

1. *Архиепископ Василий (Кривошеин)*. Преподобный Симеон Новый Богослов (949–1022). – Н. Новгород, 1996.
2. *Архиепископ Иларион (Алфеев)*. Преподобный Симеон Новый Богослов и православное предание. – СПб., 2010.
3. *Арх. Киприан (Керн)*. Восхождение к Фаворскому свету [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://new-theology.com.ua/?p=229>
4. *Епископ Иларион (Алфеев)*. Жизнь и учение святителя Григория Богослова. – М., 2007.

5. *Игумен Михаил Ван Парейс*. От Хорива к Фавору. Преображение Христа в византийских проповедях // Память и надежда: горизонты и пути осмысления / Сост. К. Б. Сигов. – К. : Дух і літера, 2010.
6. Книга о единой, святой, соборной, Апостольской Церкви. Которая под расудокъ Церкви Восточней подается. – К., 1620.
7. *Кондратюк А.* До питання інтерпретації богословського задуму розписів церкви Спаса-на-Берестові // Несторівські студії: Святість та святині Давньої Русі. – К., 2010.
8. *Св. Афанасий Великий*. Слово о воплощении Бога-Слова, и о пришествии Его к нам во плоти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://azbyka.ru/otechnik/?Afanasij_Velikij/incarnatia=1.
9. *Святитель Григорий Богослов*. Избранные слова. – М., 2002.
10. Служба Преображению Господню (всенощное бдение). С параллельным переводом и изъяснением [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iona.kiev.ua/media/cheatsheet/preobravenie-2010_4.pdf.

Омельчук В. В.

Кандидат історичних наук
Старший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурного заповідник

**СУДОВИЙ КОНФЛІКТ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ З ГЕНЕРАЛЬНИМ
ВІЙСЬКОВИМ ХОРУНЖИМ МИКОЛОЮ ХАНЕНКОМ**

У Гетьманаті здавна існувала система захисту майнових та немайнових прав різних соціальних груп мешканців, які мешкали на його території та підпадали під юрисдикцію його адміністративно-судових органів. Дослідники цілком слушно зауважують підвищений правовий захист життя козаків та їхнього майна з боку держави [3, 10-12]. Насамперед, це стосувалося захисту майнових спадкових прав козацьких службовців [4, 10-12]. З іншого боку, добре злагоджений механізм захисту своїх інтересів у Гетьманаті мала Києво-Печерська лавра, ефективно використовуючи своїх уповноважених представників – повірених при судовому провадженні у козацьких адміністративно-судових органах [5].

Завданням даної розвідки є окреслення конфліктної судової ситуації (земельного спору) Києво-Печерської Лаври з Генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком. Характеризуючи стан наукового розроблення тематики зауважимо суттєві прогалини у дослідженні розв'язання козацькими адміністративно-судовими органами середини XVIII ст. конфліктів Києво-Печерської лаври з іншими монастирями та козацькою старшиною. Окремі аспекти проблеми автором вже піднімалися [5; 6; 7].

Звернемо увагу на те, як адміністративно-судові органи Гетьманату, згідно з судовою процедурою (формою), брали участь у розв'язанні конфліктних ситуацій між козацькою старшиною та Києво-Печерською лаврою. Зазвичай, вони виникали навколо порубіжних землеволодінь і супроводжувалися як тривалою судовою тяганиною (могли тягтися десятиліттями), так і безпосереднім використанням (зайняттям) оскаржуваних ґрунтів до прийняття остаточного судового рішення, а подекуди і після нього. При цьому, у розгляді таких спорів брали участь як центральні, так і місцеві козацькі адміністративно-судові органи. Цілий ряд таких конфліктів виник у Лаври з козацькими старшинами та адміністративно-судовими органами Гетьманату в Стародубському полку, де місцеві управителі зайнялися розширенням наданих монастирю володінь, округлюючи їх за рахунок порубіжних козацьких ґрунтів.

Окрему увагу ми звернемо на конфлікт монастиря з одним з найвпливовіших старшин Гетьманату – Генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком. Це зумовлено значущістю цієї постаті у політико-правовій моделі Гетьманату загалом, так і можливістю його впливу на конкретне провадження, з огляду його участь у виробленні та прийнятті рішень Генеральної військової канцелярії, Генерального військового суду та Гетьмана. Окрім того, М. Ханенко був добре обізнаний з розкладом сил при дворі імператриці й також мав можливість апелювати до своїх впливових друзів в оточенні імператриці Єлизавети Петрівни.

Список скорочень

АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego

АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России

ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва

ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения

ЖМП – Журнал Московской Патриархии

Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого

ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України

ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського

КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд

КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”

КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”

КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”

КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”

КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”

КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”

КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”

КС – Киевская старина (1882–1906)

КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)

МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)

НА – Науковий архів

НАДУ – Національна академія державного управління при Президентіві України

НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”

НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НМІУ – Національний музей історії України

ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України

НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка

НХМУ – Національний художній музей України

ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)

ПССІАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології

PRO – Public Records Office (London)

РА – Российская археология

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

РГИА – Российский государственный исторический архив

СА – Советская археология

ТКДА – Труды Киевской духовной академии

УІЖ – Український історичний журнал

УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури

ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР

ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів

ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)

ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОНАВСТВА
ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібіков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондівій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могилянської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Распоїна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

Толочко Л. І.	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимирі в Києві	79
Уліганець С. І.	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	81
Мельник Л. В.		
Панченко В. В.		
Черевко І. А.	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. – корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	88
Грищенко В. В.		
Шульц І. В.	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	91

Церковна археологія Лівобережної України

Бакуменко Я. С.	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
Бондар О. М.	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
Гарига-Грихно М. М.	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами Шестовицького некрополя	100
Гейда О. С.	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
Казимір В. А.	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
Кондратьєв І. В.	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
Міхеєнко К. М.	Закомарний храм Київської Русі	112
Подлевський С. В.	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
Рига Д. В.	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
Руденко В. Я.	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ – початку ХІХ ст.	118
Новик Т. Г.		
Тарасенко О. Ф.	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
Терещенко О. В.	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живонавальної Трійці (ХVІІ – початок ХІХ ст.)	124
Ситий Ю. М.		
Черненко О. Є.	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	130
Чугаєва І. К.	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	134

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Бабич О. І.	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
Борисов Д. В.	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі архівних та археологічних джерел	139
Нетудихаткін І. А.		
Волощенко С. А.	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфріївського монастиря	141
Дутczyk Rafał	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na Świętej Górze Athos	144
Друздєв О. В.	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до собору в Замості. Церковний аспект	147
Жиленко І. В.	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
Крайня О. О.	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври ХVІІІ–ХІХ ст.	154
Нікітенко М. М.	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в контексті одного з головних аспектів свята Преображення	157
Омельчук В. В.	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком	160
Пацай Т. А.	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
Перепелиця А. І.	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
Путова Г. В.	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд фондів	167

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowianski jako zrodlo polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про таємний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистрии” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осипенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневиц: шлях до УАПЦ	232

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016